

TINDIRMA TARKIBIDAGI EKSTRAKTIV MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH

A.A.Abdug'afforov

N.X.Tashpulatova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: tashpulatovanasibakhon@mail.ru,

tel: +(97)705-80-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528319>

Dolzarbli: Farmatsevtika bozorini mahalliy dorivor o'simliklar asosida ishlab chiqilgan yuqori biosamaradorlikka ega bo'lgan dori vositalar turini ko'paytirish farmatsevtika sohasining asosiy vazifalaridan biridir.

Tadqiqotlar ob'ekti sifatida kiyik o'ti yer ustki qismi (Herbae Ziziphorae Pedicellatae), tubulg'ibargli bo'ymadoron yer ustki qismi (Herbae Achillea filipendulina Lam), chuchukmiya ildizi (Radicis Glycyrrhizae) dan tarkib topgan urologik yig'ma asosida olingan tindirma tibbiyot amaliyotida buyrak-tosh kasalliklarida yallig'lanishga qarshi va diuretik ta'sirga ega mahalliy dori vositalarining turini oshirishga imkon beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy o'simlik xom ashyolari asosida tayyorlangan urologik yig'madan olingan tindirma tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdorini aniqlash.

Usul va uslublar: Tindirma tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdorini aniqlash uchun taxminan 1 ml tindirma 200-250 ml hajmli konussimon kolbaga solinib, tegishli farmakopeya maqolasida yoki dorivor o'simlik xom ashyosi preparatlari uchun me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan erituvchidan 50 ml qo'shildi, kolbani yopib qo'yib, tortildi ($\pm 0,01$ g xatolik bilan) va 1 soatga qoldirildi. Keyin kolba qayta oqimli kondensatorga ulandi, qizdirildi, 2 soat davomida past olovda qaynatildi. Sovutgandan so'ng, ichidagi unsurli kolbani yana o'sha tiqin bilan yopildi va tortildi. Kolba tarkibidagi massa yo'qotilishi bir xil erituvchi bilan to'ldirildi. Kolba yaxshilab chayqatildi va quruq qog'oz filtri orqali sig'imi 150-200 ml bo'lgan quruq kolbaga filtrlendi. Olingan filtratdan 25,0 ml pipetka bilan oldindan quritilgan (100 dan 105°C gacha haroratda) doimiy og'irlikdagi va aniq o'lchangan diametri 7-9 sm bo'lgan chinni idishga o'tkazildi va suv hammomida bug'latildi. Quruq qoldiqlari bo'lgan chinni idish 100 dan 105°C gacha bo'lgan haroratda doimiy og'irlikda quritildi, 30 daqiqa davomida tubida suvsiz kalsiy xlorid bo'lgan eksikatorda sovutildi va darhol tortildi.

Tindirma tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdori quyidagi jadvalda keltirilgan.

Ajratuvchini biofaol moddalarning ajralib chiqishiga ta'sirini o'rganish natijalari

1-jadval

Ajratuvchi %	Eksrtaktiv moddalar, %	Ballast moddalar, %
40 % etil spirti	12,11	2,08
70 % etil spirti	9,57	2,45

Natijalar: Jadvaldan shuni ko'rish mumkinki 40% li etil spirtida olingan ekstraktiv moddalar miqdori 12,11 % ni tashkil etdi, tajriba natijalari MH talabiga javob beradi

Xulosalar: Urologik yig'ma asosida olingan tindirma tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdori tegishli MH talablar bo'yicha olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova I.Sh., Tashpulatova N.X., Tadjiyeva A.D., Fayzullayev A.Sh. // Mahalliy o'simlik xom ashyolaridan tindirma olishning optimal usulini tanlash // Farmatsiya va farmakologiya, №2(4) – 2023 B.59-63
2. Farmanova N.T., Pulatova L.T., Mambetova D.I., Nurullaev A.D., Khudoykulova D.K. chemical composition of the urology collection // химия растительного сырья, 2021. № 1. с.227-232.
3. Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах ОФС.1.5.3.0006.15